

TÍTULO: TECNOLOGIAS APLICADAS NO APOIO INSTITUCIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE CONTRIBUIÇÕES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

DOI: 10.5281/zenodo.17802285

AUTORES: ITATIAIA FERNANDES BARBOSA, ANA PAULA CAVALCANTE RAMALHO BRILHANTE, ANTONIO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR.

INTRODUÇÃO: A CRESCENTE COMPLEXIDADE DA GESTÃO EM SAÚDE E A BUSCA PELA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) TORNAM O USO DE TECNOLOGIAS ESSENCIAL PARA APOIAR A TOMADA DE DECISÃO, A COORDENAÇÃO DO CUIDADO E A GESTÃO PARTICIPATIVA. NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), O APOIO INSTITUCIONAL (AI) TEM PAPEL ESTRATÉGICO NESSE CAMPO, COM AS TECNOLOGIAS EMERGINDO COMO ALIADAS, ENTRETANTO, EXISTEM LACUNAS NA SISTEMATIZAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS DISPONÍVEIS SOBRE SEU USO NA APS. **OBJETIVO:** MAPEAR A LITERATURA PUBLICADA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS PARA IDENTIFICAR AS TECNOLOGIAS APLICADAS AO APOIO INSTITUCIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS). **MÉTODOS:** REVISÃO SISTEMÁTICA REGISTRADA NA PLATAFORMA PROSPERO (CRD420251080966), COM PROTOCOLO PÚBLICO. A BASE PRINCIPAL FOI A SCOPUS, COM BUSCA DE ESTUDOS PUBLICADOS ENTRE 2014 E 2024, EM PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL. TAMBÉM HOUE BUSCA MANUAL EM REFERÊNCIAS. AS INFORMAÇÕES FORAM ORGANIZADAS EM MATRIZ ANALÍTICA E ANALISADAS QUALITATIVAMENTE, COM CATEGORIZAÇÃO TEMÁTICA DOS ACHADOS. NÃO FORAM APLICADAS AVALIAÇÕES DE VIÉS OU GRAU DE CERTEZA NOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO. **RESULTADOS:** FORAM ENCONTRADOS 161 ESTUDOS, DOS QUAIS 19 ATENDERAM AOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO. A MAIORIA DAS PESQUISAS É QUALITATIVA, COM PREDOMINÂNCIA DE ESTUDOS NO NORDESTE E NORTE DO BRASIL. IDENTIFICARAM-SE TECNOLOGIAS COMO TELESSAÚDE, WHATSAPP, REDES SOCIAIS, PODCAST (ABRUSUS), SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, FERRAMENTAS ANALÍTICAS, SMARTPHONES, TABLETS E NOTEBOOKS. AS AÇÕES DOS APOIADORES INSTITUCIONAIS ENVOLVERAM MICROGESTÃO, COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPES, QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MONITORAMENTO LOCAL. O NÚMERO DE APOIADORES DIRETAMENTE ESTUDADOS FOI BAIXO, INDICANDO LACUNAS NA LITERATURA. **CONCLUSÃO:** O ESTUDO REVELA UM CENÁRIO MULTIFACETADO E EM EXPANSÃO DO USO DE TECNOLOGIAS NO AI DA APS. HÁ POTENCIAL PARA QUALIFICAR A GESTÃO E FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS, DESDE QUE ADAPTADAS ÀS REALIDADES LOCAIS. DESTACA-SE A NECESSIDADE DE MAIS ESTUDOS QUANTITATIVOS E MAIOR DIVERSIDADE REGIONAL NAS INVESTIGAÇÕES.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GESTÃO EM SAÚDE.